

Victoria SOLOVEI

doctorandă, Universitatea de Stat Moldova

Tehnici de traducere a unităților terminologice de tip abreviat din domeniul învățământului superior

378.091:81'25 |

Rezumat: *Articolul pune în evidență dificultățile de traducere a unităților terminologice de tip abreviat din domeniul învățământului superior. Sunt analizați factorii de care trebuie să țină cont traducătorul în alegerea tehnicii de traducere adecvate pentru asigurarea unei comunicări specializate eficiente.*

Cuvinte-cheie: *termen brahigrafic, acronim, siglă, tehnică de traducere, dificultate de traducere.*

Abstract: *The article tackles the difficulties arising from the translation of abbreviated terminological units from the higher education domain. We highlight the factors a translator ought to take into account when deciding which translation technique to apply in order to achieve efficiency in specialized communication.*

Keywords: *brachygraphic term, acronym, initialism, translation technique, translation difficulty.*

Schimbările de paradigmă prin care trece învățământul superior din Republica Moldova, odată cu integrarea sa în spațiul european al învățământului superior, a amplificat pregnant necesitatea unei comunicări specializate eficiente la nivel internațional. În acest context, traducerile din domeniu reprezintă accesul spre cunoașterea integrativă a aspectelor noi paradigme educaționale, dar și de adaptare a noilor conținuturi la contextul educațional local. Un aspect de primă importanță în cadrul traducerilor specializate din domeniul educațional îl reprezintă unitățile terminologice: or, traducerile vagi, în care lexicul specializat este unul opac, împiedică comunicarea eficientă în domeniu și poate cauza, în timp, formarea unei limbi de lemn.

Ne propunem să analizăm tehnicile de traducere din limba engleză în limba română a unităților terminologice de tip abreviat (acronime, sigle, abrevieri), denumite în continuare *termeni brahigrafici*. Materialul empiric analizat a fost selectat în baza unui corpus lingvistic paralel, care include texte specializate în limba engleză (studii, ghiduri) publicate pe site-ul Comisiei Europene și traducerile oficiale ale acestora în limba română.

Richard Hickman, autorul lucrării *Cambridge Handbook of Educational Abbreviations & Terms*, afirmă că abrevierile sunt ca un virus în limbajul specializat al învățământului și, sub pretextul economiei lingvistice, se creează impedimente în înțelegerea textelor ce devin hiperspecializate [9, p. 3]. Pentru traducători, termenii brahigrafici prezintă inițial dificultăți la nivelul de comprehensiune a conceptului, în special atunci când termenul este unul mai puțin vehiculat sau hiperspecializat. Ulterior, dificultatea ține de tehnica ce trebuie adoptată pentru traducerea acestor termeni, mai ales dacă nu există echivalente înregistrate și standardizate în sursele terminografice. În procesul de analiză lexicală a termenilor brahigrafici identificați în corpusul paralel, am stabilit mai multe tehnici la care se recurge în procesul de traducere, în funcție de statutul termenului brahigrafic în sistemul terminologic al învățământului superior în limba și cultura-sursă, dar și în funcție de factorul pragmatic.

O primă categorie a termenilor brahigrafici în limba engleză sunt cei traduși în limba română prin termenii brahigrafici echivalenți, formați prin traducerea literală a unității terminologice-sursă și apoi abreviere. Spre exemplu, sigla *EHEA* (*European Higher Education Area*) este tradusă în corpusul analizat preponderent prin *SEIS* (*Spațiul European al Învățământului Superior*):

Mobility outside the EHEA is also a strong component of the overall mobility of students [8, p. 236].

Mobilitatea în afara SEIS este, de asemenea, o componentă importantă a mobilității globale a studenților [3, p. 236].

Chiar dacă în baza terminologică IATE [10] corespondentul recomandat pentru această siglă este păstrarea variantei engleze *EHEA* (adică împrumutul), la nivel discursiv-traductologic *SEIS* are 344 de ocurențe, iar împrumutul *EHEA* doar 37 de ocurențe.

O altă siglă pentru care s-a creat varianta autohtonă este *CNC*, prin aplicarea traducerii literale a unității terminologice-sursă *National qualifications framework* prin *Cadrul național al calificărilor* și, respectiv, abrevierea acesteia:

<i>Consultation/national discussion has taken place and the design of the NQF has been agreed by stakeholders [8, p. 67].</i>	<i>Consultarea/dezbaterea la nivel național a avut loc și designul CNC a fost convenit de părțile interesate [3, p. 67].</i>
---	--

Este de menționat că în cazul acestei sigle termenul-țintă la nivel discursiv-traductologic coincide cu termenul-țintă înregistrat în baza IATE. În tabelul de mai jos prezentăm cei mai frecvenți termeni brahigrafici pentru care la nivel discursiv-traductologic au fost create variante autohtone sub formă brahigrafică. În coloana 3 indicăm termenii propuși la nivel terminografic (baza terminologică IATE).

Tabelul 1. Crearea termenilor brahigrafici echivalenți la nivel discursiv-traductologic

Termenul brahigrafic-sursă	Termenul-țintă la nivel discursiv-traductologic (în cadrul corpusului analizat)	Termenul-țintă la nivel terminografic (în cadrul bazei terminologice IATE)
LLL (lifelong learning)	ITPV (Învățare pe tot parcursul vieții)	Învățare pe tot parcursul vieții
DS (diploma supplement)	SD (suplimentul la diplomă)	supliment la diplomă
RPL (recognition of prior learning)	RIA (recunoașterea învățării anterioare)	recunoaștere a antecedentelor educaționale
EEA (European Economic Area)	SEE (Spațiul Economic European)	–
CPD (continuing professional development)	DPC (dezvoltare profesională continuă)	DPC (dezvoltare profesională continuă)
ICT (information and communication technologies)	TIC (tehnologii informaționale și comunicaționale)	TIC (tehnologii informaționale și comunicaționale)

Observăm că, chiar dacă resursa terminografică indică drept termeni corespondenți unitățile terminologice extinse, pe plan discursiv-traductologic apar acronime și sigle create în baza unității terminologice extinse. Din punct de vedere pragmatic, explicăm acest fapt prin intenția traducătorului de a asigura economia lingvistică și caracterul brevilocvent al termenilor.

b) O altă tehnică prin care se soluționează problema traducerii abrevierilor este împrumutul. Această tehnică este una adecvată în special pentru termenii brahigrafici care în limbajul educațional au statut de internaționalisme. Prezentăm câteva exemple identificate în corpusul paralel: *the European University Association (EUA) – Asociația Universităților Europene (EUA)*, *European Association of Quality Assurance in Higher Education (ENQA) – Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA)*, *European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) – Asociația Europeană a Instituțiilor din Învățământul Superior (EURASHE)*.

Împrumutul se folosește și în cazul termenilor brahigrafici ce exprimă realități specifice anumitor țări și sunt creați în limba țării de origine. Această categorie de termeni se transpune în forma lor autentică în traduceri care se fac spre limba engleză, iar ulterior și în alte limbi, inclusiv română. Câteva exemple sunt: DAAD (Germania), SIU (Norvegia), BCS, AMI (Franța), VBMO, HAVO, VWO (Olanda).

c) O altă tehnică de traducere aplicată la nivelul abrevierilor este omiterea abrevierii și folosirea unității terminologice extinse în calitate de termen corespondent:

<i>These objectives will be achieved through projects that: address policy objectives, challenges and needs of a specific field (i.e. higher education, vocational education and training (VET), school education, (...)) [6, p. 95].</i>	<i>Aceste obiective vor fi atinse prin proiecte care: abordează obiectivele de politică, provocările și nevoile unui anumit domeniu (de exemplu, învățământul superior, educația și formarea profesională, educația școlară, (...)) [1, p. 101].</i>
---	--

Această tehnică are drept scop reducerea caracterului criptat al siglelor și acronimelor-sursă și eficientizarea decodării semantice a acestora. Considerăm opțiunea traducătorului ca fiind una adecvată, în special pentru termenii-sursă care au o frecvență sporadică și nu s-au încetățenit cu statut de internaționalisme în limbajul specializat al educației.

Analizând materialul empiric, am constatat că pentru traducerea mai multor termeni brahigrafici în limba română se folosesc, în mod alternativ, dar și combinat, mai multe tehnici. Spre exemplu, acronimul *MOOC (massive open online course)* este un internaționalism, iar în textele traduse analizate prevalează tehnica împrumutului. Identificăm însă și traducerea prin unitate terminologică extinsă (*cursuri online și deschise, de masă*) sau combinarea împrumutului cu explicitarea – adăugarea elementelor lexicale pentru a actualiza mai ușor conceptul vizat (*cursuri online de tip MOOC*). În cazul siglei *HEIs (higher education institutions)* identificăm atât traducerea prin descriere – *instituții de învățământ superior*, cât și crearea unei sigle echivalente – *IIS*:

<i>HEIs in these two countries are also responsible for deciding on the numbers of academic staff and for determining the qualifications required and eligibility criteria for all posts [5, p. 59].</i>	<i>IIS în aceste două țări sunt responsabile și pentru deciziile cu privire la numărul de membri ai personalului și stabilirea calificărilor necesare și a criteriilor de eligibilitate pentru toate posturile [4, p. 59].</i>
--	--

Acronimul englez *VET* (*vocational education and training*) se traduce alternativ prin împrumut direct și prin crearea unui termen brahigrafic în limba română, folosit alături de împrumutul acronimului englez. Traducătorul folosește cea din urmă tehnică pentru a facilita încetățenirea siglei create în română.

<i>Strategic Partnerships can last for two or three years in the fields of higher education, VET, adult education and school education. [7, p. 25].</i>	<i>Parteneriatele strategice pot dura timp de doi sau trei ani în domeniul învățământului superior, al VET, al educației adulților și al educației școlare [2, p. 23].</i>
<i>As illustrated in Figure 2.9, short cycle programmes are most commonly considered to belong to higher education but in some countries they are attributed to post-secondary Vocational Education and Training (VET) [8, p. 57].</i>	<i>Conform Figurii 2.9, programele de ciclu scurt sunt cel mai frecvent considerate ca aparținând învățământului superior, dar în unele țări acestea sunt incluse în programele postliceale de educație și formare profesională (EFP/VET) [3, p. 57].</i>

În concluzie: Nu există o tehnică unică prin care să fie depășită dificultatea de traducere determinată de termenii brahigrafici. Traducătorul trebuie, în primul rând, să decodifice corect conceptul la care trimite acronimul sau sigla, prin analiza unității terminologice extinse. De asemenea, este importantă stabilirea statutului pe care îl are termenul la nivel de sistem terminologic. În cazul internaționalismelor și al denumirilor de programe, de instituții specifice, se va opta pentru păstrarea formei termenului brahigrafic. Referitor la unii termeni mai puțin cunoscuți, traducătorul ar trebui să descrie termenul, optând eventual și pentru un termen brahigrafic creat în limba-țintă. Întrucât planul discursiv-traductologic este un mediu direct de comunicare, crearea unor noi formații terminologice brahigrafice în limba română este frecventă nu doar în lipsa unui termen corespondent oficial, dar și în cazul în care resursele terminografice (IATE) indică drept termen corespondent unitatea terminologică extinsă sau împrumutul. Acest fapt se explică prin tendința traducătorului de a respecta atât principiul economiei lingvistice, identificat la nivelul textului-sursă, cât și pe cel al accesibilizării conceptului vizat pentru locutorul-țintă. Așadar, factorul pragmatic are și el un rol important în deciziile traductologice ce vizează termenii brahigrafici.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Comisia Europeană. Erasmus + Ghidul programului, 2014. Pe: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro (Accesat la 20 martie 2018).
2. Comisia Europeană. Erasmus+. Un ghid privind oportunitățile oferite de Uniunea Europeană în domeniile educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014. Pe: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro (Accesat la 15 martie 2018).
3. Comisia Europeană/EACEA/Eurydice. Spațiul european al învățământului superior în 2015: Raport privind implementarea procesului Bologna. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. Pe: http://publications.europa.eu/resource/cellar/91f926b2-6965-4abe-a1be-600903e4df93.0002.01/DOC_1 (Accesat la 18 martie 2018).
4. EACEA, Eurydice, Eurostat. Date-cheie privind educația în Europa. Brussels: Eurydice, 2012. Pe: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9e2d1009-d3bd-4d00-9feb-74cce4d5e990/language-ro> (Accesat la 20 martie 2018).
5. EACEA, Eurydice, Eurostat. Key Data on Education in Europe. Brussels: Eurydice, 2012. Pe: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/key-data-education-europe-2012_en (Accesat la 20 martie 2018).
6. European Commission. Erasmus + Programme guide, 2014. Pe: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en (Accesat la 20 martie 2018).
7. European Commission. Erasmus+. A Guide to European Union Opportunities in Education, Training, Youth and Sport. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. Pe: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en (Accesat la 15 martie 2018).
8. European Commission/EACEA/Eurydice. The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2015. Pe: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/european_higher_education_area_bologna_process_implementation_report.pdf (Accesat la 18 martie 2018).
9. Hickman R. Cheat: The Cambridge Handbook of Educational Abbreviations and Terms. Cambridge: University of Cambridge, 2013. 127 p.
10. Interactive Terminology for Europe. Pe: www.iate.europa.eu (Accesat la 12.09.2020).